

TAFAKKUR XARITALARI (CONCEPT MAPS)

YORDAMIDA IJODIY O'QITISH

Abdurasilova Ziyoda Dilshod qizi

Toshkent Kimyo Xalqaro universiteti

Boshlang'ich ta'lim yo'nalishi

Pri-75U talabasi

ziyodaabdurasilova17@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17098800>

Annotatsiya: Mazkur maqolada tafakkur xaritalari yordamida ijodiy o'qitishning imkoniyatlari ko'rib chiqiladi. Ushbu usul o'quvchilarning mustaqil fikrlashi, bilimlarni tartibga solishi va ijodkorlik salohiyatini rivojlantirishda samarali vosita sifatida tahlil qilinadi. Tajriba va amaliy misollar asosida dars jarayonida qo'llash usullari yoritiladi.

Kalit so'zlar: Tafakkur xaritalari, ijodiy o'qitish, vizual fikrlash, mustaqil fikrlash, metakognitiv ko'nikmalar, zamonaviy ta'lim texnologiyalari, interfaol metodlar.

Аннотация: В данной статье рассматриваются возможности творческого обучения с использованием карт мышления. Данный метод анализируется как эффективное средство для развития у учащихся самостоятельного мышления, упорядочивания знаний и творческого потенциала. Способы применения этого метода в учебном процессе раскрываются на основе опыта и практических примеров.

Ключевые слова: Карты мышления, творческое обучение, визуальное мышление, самостоятельное мышление, метакогнитивные навыки, современные образовательные технологии, интерактивные методы.

Annotation: This article examines the possibilities of creative teaching using concept maps. This method is analyzed as an effective tool for developing students' independent thinking, knowledge organization, and creative potential. Methods of its application in the classroom are illustrated based on experience and practical examples.

Key words: Concept maps, creative teaching, visual thinking, independent thinking, metacognitive skills, modern educational technologies, interactive methods

Bugungi axborotga to'yinib borayotgan dunyoda o'quvchilarning fikrlash doirasini kengaytirish, ularda mustaqil va ijodiy tafakkurni shakllantirish har qachongidan ham muhimroq bo'lib bormoqda. Ko'p hollarda o'quvchilar fanlarni faqatgina yodlash orqali o'zlashtirayotganini kuzatamiz. Shu paytda o'z-o'zimizga

savol beramiz:ular haqiqatdan ham bilim olayaptimi yoki faqatgina ma'lumotlarni yig'ishyaptimi?

Mashxur amerikalik pedagog Jon Dyui aytganidek: "Ta'lim hayotga tayyorgarlik emas, u – hayotning o'zidir." Demak, biz ta'limni faqatgina bilim berish vositasi sifatida emas, balki fikrlash, anglash va ijod qilish maydoni sifatida ko'rishimiz kerak.Tafakkur xaritalari (concept maps) esa aynan mana shu – fikrlash va anglash jarayonining ichki tuzilishini ko'z bilan ko'rinadigan shaklga olib keladi.

Tafakkur xaritalarining yana bir muhim jihati shundaki, ular o'quvchilarga o'z fikrlarini tartibga solish, asosiy g'oyani ajratib olish, muammolarni tahlil qilish va ijodiy yechimlar taklif etish imkonini beradi. Shu bois, Albert Enshteyn: "Muammoni yaratgan aql uni hal qila olmaydi.Yangi tafakkur usullarini topish zarur" degan fikri zamirida aynan o'quv jarayonida yangicha yondashuv va metodlarga ehtiyoj borligi yotadi.Aytgancha shu daho olimning yana bir gapi bor: "Xar bir inson daho, lekin baliqni daraxtga chiqolmagani uchun baholansa, u butun umrini nodon deb o'tkazadi" degan mashhur fikri ham bizga o'quvchilarning har biri o'ziga xos fikr doirasiga egaligini eslatadi.Har bir bola fikrlay oladi, faqat biz o'qituvchilar ularni qanday quvvatlashimiz kerakligini bilishimiz lozim.Tafakkur xaritalari ana shunday individual tafakkur jarayonlarini yuzaga chiqaruvchi vosita sifatida alohida e'tiborga loyiq.

Men bo'lajak pedagog sifatida dars jarayonida o'quvchilarning ko'zlarida "men tushundim!" degan porlashni ko'rsam, haqiqiy ta'im qanday bo'lishi kerakligini anglayman.Bu porlash – faqat muloqot, savol-javob yoki o'qituvchi ma'ruzasi orqali emas, balki o'quvchining ichki fikrlash jarayonlari faollashganda yuzaga keladi. Ana shunday jarayonni faollashtiruvchi samarali vositalardan biri – tafakkur xaritalaridir.Bu esa ularning shunchaki bilim egallamayotganini, balki fikrlayotganini anglatadi.

Tafakkur xaritalari (concept maps): mohiyati va qo'llash usullari.

Tafakkur xaritalari – bu bilim va tushunchalarni vizual tarzda tasvirlashga imkon beradigan grafik vositadir.Ular ma'lumotlar o'rtasidagi mantiqiy bog'liqlikni ifodalab, o'quvchilarga o'z fikrlarini tartibga solish, asosiy g'oyalarni ajratib olish va ularni bir biri bilan bog'lay olish imkonini beradi.Bu metodikvosita ilk bor amerikalik olim Jozef Novak tomonidan 1970-yilda ishlab chiqilgan va o'shandn beri ta'limda keng qo'llanib kelmoqda.Tafakkur xaritalari odatda quyidagi tarkibiy qismlardan iborat bo'ladi:

- Asosiy g'oya (markaziy tushuncha) xaritaning markazida joylashadi shu asosiy g'oyani tushuntirish yoki aniqlashtirish uchun yaratiladi.

•Subtushunchalar (ikkinchi darajali g'oyalar) asosiy g'oyalar bilan bog'liq bo'lgan tushunchalar.Ular markaziy g'oyadan chiziqlar orqali pastga yoki yon tomonlarga bog'lanadi.

•Bog'lovchi chiziqlar (liniyalar yoki o'qlar) tushunchalarni o'zaro bog'lab turishga xizmat qiladi.

Tafakkur xaritalari bilan ishlash bosqichlari:

1. Markaziy mavzuni aniqlash. O'quvchilar eng asosiy tushunchani aniqlaydilar va uni markazga yozadilar.

2. Asosiy tushunchalarni yig'ish. Mavzu bilan bog'liq asosiy fikr va atamalarni yozib chiqadilar.

3. Tushunchalarni tartibga solish. Ularni mantiqiy ketma-ketlikda joylashtirib, bog'lovchi chiziqlar bilan ulaydilar.

4. Tafsilotlar va misollar qo'shish. Xaritaning chetlariga misollar, dalillar yoki izohlar joylashtiriladi.

5. Xaritani tahlil qilish va takomillashtirish. O'quvchi yoki guruh yakuniy xaritani ko'rib chiqib, uni tushunarliklik va to'liqlik nuqtai nazaridan baholaydi.

Tafakkur xaritalarining afzalliklari:O'quvchilarda tizimli fikrlash ko'nikmasini shakllantiradi.Ijodiy fikrlash va yangi g'oyalar ishlab chiqishga undaydi.Mavzuni chuqurroq tushunish va mantiqiy bog'lanishlarni aniqlashga yordam beradi.Guruhli ishlarda hamkorlik, fikr almashish va murosaga kelish malakalarini rivojlantiradi. O'qituvchiga o'quvchining fikrlash jarayonini ko'rishga va baholashga imkon yaratadi.

Tafakkur xaritalari — bu o'quvchilarning bilimni faqat yodlab olish emas, balki uni anglash, tahlil qilish va qayta tuzish orqali o'zlashtirishini ta'minlaydigan samarali vositadir. Ushbu metod orqali bir nechta muhim aqliy va ijodiy ko'nikmalar shakllanadi:

Tizimli fikrlash ko'nikmasi:O'quvchilar mavzu bo'yicha asosiy tushunchani markazga joylashtiradi, so'ngra unga bog'liq tushunchalarni tarmoqlar orqali ulaydi. Bu jarayon axborotni tartibga solish, umumlashtirish va tizimlashtirishni talab qiladi. Natijada bola mavzuni bir butun tizim sifatida ko'ra boshlaydi.

Masalan: “Ekologiya” mavzusiga tayyorlangan tafakkur xaritasida o'quvchi “atrof-muhit”, “ifloslanish”, “tabiiy resurslar”, “inson omili” kabi tushunchalarni bog'lab, ularning o'zaro aloqadorligini anglaydi.

Mantiqiy va analitik fikrlash:Tafakkur xaritasi yaratish jarayonida o'quvchi har bir tushuncha o'rtasidagi mantiqiy bog'liqlikni aniqlashga majbur

bo'radi. Bu esa uning fikr yuritish, tahlil qilish va dalillash qobiliyatini oshiradi. Har bir chiziq ustiga yozilgan bog'lovchi ibora ("tufayli", "natijasida", "asosida" va h.k) orqali o'quvchi mantiqiy zanjirlar tuzadi.

Ijodiy fikrlash va tasavvur:Tafakkur xaritalarida o'quvchi mavzuni faqat kitobdagi tartibda emas, balki o'z tushunchasi asosida tarmoqlab ifodalaydi. Rasm, ranglar, belgilar, chiziqlar yordamida xaritani o'z uslubida yaratadi. Bu esa bolaning ijodiy fikrlashi va vizual tafakkurini rivojlantiradi. Ba'zi o'quvchilar xaritalariga piktogrammalar yoki metaforik belgilar kiritadi: masalan, "ilm-fan" atamasini chiroq bilan ifodalaydi.

Muammoni hal qilish va qaror qabul qilish:Tushunchalar orasidagi bog'liqliklarni aniqlash, xatoliklarni ko'rish, keraksiz ma'lumotni chiqarib tashlash orqali o'quvchi muammoni tahlil qilish, muqobil fikrlar o'rtasida tanlov qilish kabi yuqori darajadagi tafakkur ko'nikmalarini egallaydi.

O'z-o'zini baholash va metakognitiv fikrlash:Xarita tuzish orqali o'quvchi o'z fikrlash jarayonini vizual ko'rish va nazorat qilish imkoniga ega bo'radi. Bu esa metakognitiv (ya'ni "fikrlash haqida fikrlash") ko'nikmalarni shakllantiradi. O'quvchi: "Men bu fikrni nega bu joyga yozdim?", "Qaysi bog'lovchi aniqroq?", "Bu yerda qanday aloqa yetishmayapti?" degan savollarni o'ziga beradi.

XULOSA.

Bugungi ta'lim jarayonida o'quvchining faolligini oshirish, mustaqil fikrlashini rivojlantirish va ijodkorligini yuzaga chiqarish asosiy vazifalardan biri bo'lib bormoqda. Shu nuqtai nazardan qaralganda, tafakkur xaritalaridan foydalanish — bu nafaqat zamonaviy, balki o'quvchiga yo'naltirilgan samarali metodlardan biridir. Ushbu usul orqali bilimlar yaxlit tizim sifatida ko'riladi, o'zaro bog'liqliklar aniqlanadi va o'quvchi mavzuni chuqurroq anglay boshlaydi.

Tafakkur xaritalari o'quvchilarda tizimli va mantiqiy fikrlash, ijodiy yondashuv, tahlil qilish, o'z fikrini ifodalash va eng muhimi — mustaqil o'rganishga tayyorlik kabi ko'nikmalarni shakllantirishga xizmat qiladi. Bu esa zamonaviy ta'limning asosiy maqsadlariga to'liq mos keladi.

Shu bois, o'qituvchilar uchun tafakkur xaritalarini dars jarayoniga tatbiq etish nafaqat metodik boylik, balki pedagogik mahoratning zamonaviy ifodasi hisoblanadi. Yaxshi o'ylangan, bosqichma-bosqich tashkil etilgan tafakkur xaritasi yordamida har bir o'quvchi mavzuni o'zicha anglaydi, tahlil qiladi va fikrini ijodiy tarzda ifoda etadi. Bu esa, o'z navbatida, ta'lim sifatining oshishiga, o'quvchining shaxs sifatida kamol topishiga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Novak.J. D., & Gowin.D. B. (1984). Learning How to Learn. Cambridge University Press. <https://www.cambridge.org/core/books/learning-how-to-learn/D4E082D454735D8CC7FEDADFA25A3B99>
2. Buzan.T. & Buzan.B. (1993). The Mind Map Book: How to Use Radiant Thinking to Maximize Your Brain's Untapped Potential. BBC Books. https://books.google.com/books/about/The_Mind_Map_Book.html?id=e3SZ3wumqawC
3. Vygotsky.L.S. (1978). Mind in Society: The Development of Higher Psychological Processes. Harvard University Press. https://books.google.com/books/about/MIND_IN_SOCIETY.html?id=RxjjUefze_oC
4. Dewey.J. (1938). Experience and Education. Kappa Delta Pi. https://openlibrary.org/books/OL15492565M/Experience_and_education
5. Eynshteyn, A. (2005). Men va dunyo. Toshkent: O'zbekiston nashriyoti.
6. Canas.A.J. (2023). Improving Learning and Understanding through Concept Mapping. ERIC. <https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1407893.pdf>
7. Killian.S. (n.d.). How to Use Concept Mapping in the Classroom: A Complete Guide. Evidence Based Teaching <https://www.evidencebasedteaching.org/concept-mapping-complete-guide/>
8. Mind Map. (n.d.). Mind Mapping in Education: Research Studies and Benefits. <https://mind-map.com/mind-mapping-in-education-research-studies-and-benefits/>
9. O'zbekiston Respublikasi Xalq ta'limi vazirligi. (2023). Zamonaviy dars: metodik qo'llanma. Toshkent.
10. Safarova, M., & Qurbonova, D. (2020). Innovatsion ta'lim texnologiyalari. Toshkent: "O'zbekiston" nashriyoti.

